

ZAMONAVIY SHAROITDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING SAMARADORLIGI OSHIRISH YO'LLARI.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Raqamli iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti
Asrayev Umar Muminovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, raqamli iqtisodiyot sharoitida samaradorlikni oshirish yo'llari yoritib berilgan. Bundan tashqari raqamli iqtisodiyot sharoitida yangi innovasion ishlanmalarni jalb etish va samaradorlikni oshirish yo'llari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli biznes, xizmat ko'rsatish, samaradorlik, moddiy resurslar.

Abstract: This article describes the concept of digital economy, ways to improve efficiency in the digital economy. In addition, in the conditions of the digital economy, ways to attract new innovative developments and increase efficiency have been revealed.

Keywords: digital economy, digital business, service, efficiency, material resources.

Аннотация: В данной статье описывается понятие цифровой экономики, пути повышения эффективности в цифровой экономике. Кроме того, в условиях цифровой экономики выявлены пути привлечения новых инновационных разработок и повышения эффективности.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой бизнес, сервис, эффективность, материальные ресурсы.

KIRISH

Mamlakatimizning zamonaviy bozor munosabatlariga utishdan asosiy maqsad - bu eng avvalo inson uchun munosib turmush va faoliyat sharoitlarini yaratishdir. Shu sababdan ham keyingi yillar mobaynida, rivojlangan davlatlar

orttirgan ijobiy tajribalarni xisobga olgan xolda, respublikada raqamli iqtisodiyot, chuqur demokratik va siyosiy isloxotlar vositasida yangi jamiyatning asoslari yaratilmoqda. Bu ishlar mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga bosqichma-bosqich utib borishi belgilab olingan.

Asosan raqamli iqtisodiyotni rivojlanishining asosiy elementi sifatida elektron tijorat, internet banking, elektron tulovlar, internet reklama va shu bilan birga, internet uyinlari kuruladi. Axborot texnologiyalarini rivojlanishi va tadbiiq qilinishi evaziga kundalik xayotimizda juda ko'plab qulayliklar paydo bolmoqda. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali uziga kerakli maxsulotlarni arzon sotib olish bilan ko'plab pul mablag'larini tejashi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini boshqa afzalliklari quyidagicha bo'lishi mumkin:

- ishlab chiqarishda mexnat samadorligini oshishi;
- kompaniyalarning raqobatbardoshligini usishi;
- ishlab chiqarishdagi xarajatlarning kamayishi;
- yangi ish urinlari yaratilinishi;
- yangi zamonaviy kasblar paydo bulishi;
- kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengisizlikni yo'qolishi.

Bular raqamli iqtisodiyotning bor yo'gi bir nechta afzalliklari xolos. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bizning kundalik xayotimizga ijobiy ta'sir kiladi, oddiy foydalanuvchiga kuplab qo'shimcha imkoniyatlar beradi va qolaversa, bozorni usishi va rivojlanishini ta'minlab berishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Raqamli iqtisodiyotda korxonalar faoliyatini noldan boshlashi shart emas. Bu iqtisodiyotda yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari

yaratish va ularni kundalik xayotga joriy etish orqali korxonalar samaradorligini oshirish mumkin.

METOD VA TAVSIYALAR

Raqamli iqtisod tushunchasiga ikki yondashuv mavjud.

- 1) Klassik yondashuv: Raqamli iqtisod- bu raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisod bulib, ayni paytda fakatgina elektron maxsulotlar va xizmatlar soxasini tavsiflash to'g'riroq. Klassik misollar teletibbiyot, masofaviy ta'lim, media kontentini sotish (kino, televizor, kitoblar va boshkalar).
- 2) Rivojlangan yondashuv: Raqamli iqtisod- raqamli texnologiyalardan foydalangan xolda iqtisodiy ishlab chiqarishdir. Ba'zida falsafiy jixatdan bu atama juda keng sharxlanadi: «raqamli iqtisod bizning xaqiqatimizni to'ldiruvchi virtual muxitdir».

Moskva davlat universitetining professori A.A.Engovatova fikriga kura: «Raqamli iqtisod» - bu ma'lumotni ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash va uzatishning yangi usullari, shuningdek, raqamli kompyuter texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan iqtisodiyotdir. Ushbu iqtisodiy model doirasida mavjud bozorga asoslangan biznes modellari radikal uzgarishlarga rubaro keladi, kushilgan qiymat modeli sezilarli darajada uzgaradi, iqtisodiyotdagi barcha darajadagi vositachilarning qiymati keskin kamayadi. Bundan tashkari, maxsulotni shakllantirishga aloxida yondashuvning axamiyati ortib bormokda, chunki endi biz xamma narsani simulyasiya qilishimiz mumkin.

Raqamli iqtisodning asosiy elementlari - elektron tijorat, Internet-banking, elektron tulovlar, Internet-marketing va Internet-uyinlari. So'nggi paytlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga, agrosanoat majmuasini va qurilishni rivojlantirishga imkon berdi. Shu munosabat bilan rus bloggeri A.O.Rusin shunday deb yozgan edi: «Raqamli iqtisodning uzi, xom ashyo va xom ashyo bo'lmagan, ishlab chiqarishsiz, xom ashyolarni maxsulotga aylantirib, qishloq xujaligi xolda va transporsiz, xom ashyoni zavodga etkazib beradi, omborga va ombordan do'konga yoki uyingizdagi maxsulotlarga - mavjud bo'lmaydi. Ya'ni, raqamli iqtisodiyot butunjaxon

iqtisodiyot emas, balki elektron mol va xizmatlardan tashkil topgan sektordagi (shu jumladan, real tovarlar tanlash va buyurtma berish buyicha xizmatlar) yo'nalishdir.

Raqamli iqtisodiyot korxonalarining faoliyati samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, korxonalar faoliyatida korrupsiyani yo'qotadi. Chunki raqamlar xamma narsani muxrlaydi, xotirada saqlaydi va kerak paytda ma'lumotlarni tez taqdim etadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida barcha soxalar kabi xizmat kursatish soxasi xam ancha rivojlanib bormoqda.

Xizmat ko'rsatish soxasi — bu milliy iqtisodiyotning xizmatlar ko'rsatishga tegishli xar xil tarmoqlar yigindisidir. U ijtimoiy xarakterga ega: uz xizmatlarini axoli bilan bir qatorda, yuridik shaxslarga xam taklif kiladi. Axoliga kursatilayotgan xizmatlar - sosial xizmatlardir.

Bizning fikrimizcha, xizmat ko'rsatish - insonlarning insonlarga yaxshilik, ezgulik bilan manfaat keltirish yo'lidagi xarakatidir.

Xizmat kursatish korxonalarining faoliyati zarur moddiy resurslar bilan ta'minlanganligidan bogliqdir. Ularning yetarli miqdorda, ya'ni belgilangan normativ miqdorida bulmogi lozim. Shu sababli xam xizmat ko'rsatish korxonalarining faoliyati samaradorligini oshirishda moddiy resurslarni tashkil etish va ularni boshqarish adoxida o'rin tutadi.

Yangi bozor mynocabatlariga utish sharoitida xar kandy korxonalar uzining asosiy maqsadiga erishish uchun moddiy resurslardan tejab-tergab foydalanishga aloxida e'tibor beradilar. Chunki, shuning natijasida ular o'z foydalarini ko'paytirishga, oqibat natijada, foydalilik darajasini oshirishga erishadilar.

Xizmat ko'rsatish jarayonida foydalanilayotgan moddiy resurslar xar bir elementining axamiyatga ega. Ayrim xollarda moddiy resursning biron bir elementi yoqligi iste'molchilarga xizmat ko'rsatishimkoniyatini cheklab qo'yadi, ayrim xollarda esa korxonalar faoliyatining umuman to'tatib qolishiga sabab bo'ladi. Qiyosiy qaraydigan bo'lsak, mexnat predmetlari elektr quvvatlari va boshqalar mavjyd bo'lmasa xizmat ko'rsatish doirasi xam cheklanadi.

XULOSA

Shuni ta'qidlash lozimki, korxonalarda xizmat ko'rsatish rejasining bajarilishi, xizmatlar tannarxining pasayishi, foyda va rentabellikning oshishi, ularning belgilangan assortimentda va sifatli moddiy resurslar bilan ta'minlanishiga bogliq. Shuning uchun xam korxonalar o'z faoliyatining samarali rivojlanishini ta'minlash maqsadida uzoq muddatga moljallangan biznes rejalariga asoslangan xolda moddiy resurslarga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlashga va ta'minlashga alohida e'tibor beradilar.

Moddiy resurslar bilan o'z vaqtida, zaruriy miqdorlarda va belgilangan sifatda xamda bir ma'romda ta'minlanishi, shu bilan birgalikda, ulardan oqilona foydalanish pirovardida korxonalarining iqtisodiy rivojlanishiga va taraqqiy etishiga xar tomonlama ta'sir etadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida moddiy boyliklardan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish, xizmatlar tannarxida moddiy xarajatlarning ulushini kamaytirib borish masadadriga alohida e'tibor beriladi. Jumladan, moddiy va mexnat resurslarini to'g'ri, tejamli milliy iqtisodiyotni yanada rivojdantirishda, axolining moddiy farovonligini oshirishda muxim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Soatova Sh. / Raqamli iqtisodiyot xakdda nimadarni bilish kerak? / (<https://sof.uz/uz/post/raqamli-iqtisodiyot-haqida-nimalami-bilish-kerak> G1.27.2G2G)
2. Abdu^rimov B.A., va boshkadar. Korxota ikktisodiyoti. T.: "Fan va texnologiya" tashriyoti. 2013 y. 367 b.
3. Xolmamatov D. X. Strategiya razvitiya optovoy torgovoy deyatelnosti v yzbekistane //Marketing v Rossii i za rubejom. - 2G21. - №. 2. - S. 98-1G3.
4. R.Romanovich. Sifrovoye budumyeye Indii. <https://vc.ru/flood/30959-cifrovoe-budushchee-indii>

5. Sifrovaya ekonomika mojet prinesti Indii trilliony dollarov. No ne srazu.
<https://golos.io/@econmag/fin2111>
6. DOKLAD O SIFROVOY EKONOMIKE, 2019 god - UNCTAD. unctad.org > PublicationsLibrary > der2019_overview_ru
7. Voxidova Mexri Xasanovna biznes, innnovation rivojlanish va raqamli iqtisodiyotning uzaro boglikligi // Ekonomika i finansy (Uzbekistan). 2020. №2 (134). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-innovatsion-rivozhlanish-va-ra-amli-i-tisodiyotning-zaro-bo-li-ligi> (dataobrazuyeniya: 13.04.2023).